

APRIMORAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO DE SANEAMENTO ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE DADOS DE PROJETOS

JOSÉ GABRIEL VIEIRA SANTOS¹
ANDREA FLÁVIA TENÓRIO CARNEIRO²

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco
gabriel.v santos@ufpe.br, andrea.carneiro@ufpe.br

RESUMO – A gestão territorial moderna exige a integração de diferentes tipos de dados, especialmente aqueles relacionados às redes de infraestrutura urbana, como saneamento, energia e telecomunicações. Nesse contexto, os cadastros técnicos desempenham papel central, embora sua implementação tradicional baseada em normas e levantamentos precisos e detalhados nem sempre seja viável. Como alternativa, o conceito de cadastro *Fit-For-Purpose* propõe soluções adaptáveis, acessíveis e confiáveis, ajustadas à realidade e às necessidades locais. Esta pesquisa teve como objetivo aplicar esse modelo ao aprimoramento do cadastro técnico de redes de abastecimento de água, por meio da integração de dados de diferentes fontes. O estudo utilizou como base o sistema cadastral da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), tendo o município de Goiana-PE como área-piloto, devido à disponibilidade de um projeto com maior completude de informações. A partir da análise, foi desenvolvido um método de organização e inserção de dados em banco geográfico, com base em documentos arquivados na Gerência de Projetos de Engenharia (GPE). Os dados foram disponibilizados no sistema GISCOMP, permitindo maior acessibilidade e apoio à gestão. Como resultado, propôs-se a implementação de uma camada temática dos sistemas projetados de abastecimento de água no ambiente SIG da companhia.

ABSTRACT – Modern territorial management requires the integration of diverse data types, particularly those related to urban infrastructure networks such as sanitation, energy, and telecommunications. In this context, technical cadastres play a key role, although their traditional implementation based on strict standards and precise, detailed surveys is not always feasible. As an alternative, the *Fit-For-Purpose* (FFP) cadastral concept offers adaptable, accessible, and reliable solutions aligned with local realities and needs. This study aimed to apply the FFP model to improve the technical cadastre of water supply networks through the integration of data from different sources. The research was based on the cadastral system of the Pernambuco Sanitation Company (COMPESA), using the municipality of Goiana-PE as a study area, due to the availability of a project with greater completeness of information. From the analysis, a method was developed for organizing and inserting data into a geographic database, based on archived documents from the Engineering Project Management (GPE). The data were made accessible through COMPESA's web-based GIS platform (GISCOMP), supporting better access and management. As a result, the implementation of a thematic layer representing the designed water supply systems within the company's GIS environment was proposed.

1 INTRODUÇÃO

A gestão territorial e a administração fundiária vêm ocupando papel de destaque nas agendas internacionais de desenvolvimento, sendo amplamente reconhecidas como instrumentos fundamentais para o ordenamento do espaço, planejamento urbano e garantia de direitos. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da *UN-GGIM* (Comitê de Especialistas em Gestão Global de Informações Geoespaciais), incentiva o desenvolvimento de tecnologias voltadas à modernização dos sistemas de administração territorial, incorporando aspectos sociais, ambientais, jurídicos e técnicos (Lemmen *et al.*, 2015).

Paralelamente, cresce a preocupação global com a escassez de recursos hídricos e com a necessidade de ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico. Nesse contexto, empresas responsáveis pela gestão da água enfrentam o desafio de melhorar continuamente a eficiência de suas redes, tanto em relação à qualidade do serviço quanto à minimização de perdas. Essa melhoria depende, entre outros fatores, de uma infraestrutura cadastral robusta, que permita conhecer, monitorar e intervir adequadamente sobre os ativos territoriais sob sua responsabilidade.

Os cadastros técnicos de redes de infraestrutura, como os de água e esgoto, são essenciais para a administração desses serviços. Sua estrutura deve contemplar não apenas os aspectos físicos e descritivos das redes, mas também sua relação com o território e com os direitos associados à posse e ao uso da terra. O conceito de Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) surge como referência nesse cenário, promovendo a integração de dados técnicos, legais, sociais e ambientais de modo a apoiar múltiplas finalidades de gestão territorial. Segundo Carneiro, Erba e Augusto (2012), o CTM contempla aspectos econômicos, físicos, jurídicos, ambientais e sociais, sendo estruturado a partir da integração entre instituições cujas atividades estejam ligadas ao controle territorial, incluindo órgãos estatais, registros de imóveis e concessionárias de serviços públicos.

A integração institucional e a interoperabilidade entre setores internos das organizações são, nesse sentido, fundamentais. Secretarias, gerências e departamentos precisam adotar padrões de dados e processos que facilitem o intercâmbio de informações, promovendo uma visão unificada do território.

No entanto, grande parte da população mundial ainda não dispõe de sistemas adequados de administração territorial. Para Rahmatizadeh *et al.* (2018), essa realidade pode estar diretamente associada ao uso excessivo de métodos de coleta de dados geoespaciais altamente precisos, onerosos e demorados, que muitas vezes se tornam um entrave. Como resposta, a abordagem *Fit-For-Purpose* foi proposta por instituições como o Banco Mundial e a Federação Internacional de Geômetras (FIG), com o objetivo de promover soluções mais acessíveis, rápidas e flexíveis, adaptadas à realidade local (Lemmen *et al.*, 2015). Essa abordagem baseia-se em três pilares (estrutura espacial, estrutura legal e estrutura institucional), que integrados buscam atender às demandas atuais com possibilidade de aprimoramento contínuo. De acordo com Enemark *et al.* (2016), cada um desses componentes deve ser desenhado de forma a atender às necessidades imediatas, mantendo flexibilidade para evolução futura.

Além da gestão territorial bidimensional, a crescente complexidade urbana impõe novos desafios relacionados à tridimensionalidade (3D) do território. O aumento da densidade populacional e da ocupação vertical, bem como a expansão das redes subterrâneas de infraestrutura, exigem ferramentas e modelos capazes de representar e gerenciar esses elementos de forma eficaz. Segundo Souza (2011), o conhecimento sobre a disposição e o comportamento dessas redes é essencial para o planejamento de projetos, novas instalações e ordenamento do uso do subsolo urbano.

A modelagem de objetos geográficos 3D e a organização de dados espaciais em ambientes de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgem como alternativas promissoras para apoiar o planejamento urbano, a instalação de equipamentos públicos e o uso racional do subsolo.

Neste contexto, a presente pesquisa propõe o uso de princípios do cadastro *Fit-For-Purpose* para aprimorar o cadastro técnico das redes de abastecimento de água, com base na experiência da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). A proposta busca integrar, organizar e disponibilizar dados técnicos de projetos em uma plataforma geoespacial (GISCOMP), permitindo o cruzamento entre o projetado e o executado, a identificação de inconsistências e o suporte a uma gestão territorial mais eficiente e interoperável.

2 METODOLOGIA

Para demonstrar a integração de dados cadastrais provenientes de diferentes fontes no banco de dados geográficos da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), utilizou-se como estudo de caso o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) projetado para o município de Goiana-PE. A escolha desse município deveu-se à completude e diversidade dos dados do projeto, que permitem avaliar detalhadamente a estruturação da camada temática de projetos no banco de dados geográficos.

Goiana situa-se na mesorregião da Zona da Mata pernambucana, com uma população estimada em 81.055 habitantes (IBGE, 2022), área territorial de 445,405 km² (IBGE, 2022), PIB per capita (IBGE, 2021) igual a R\$ 132.714,72 e IDHM (PNUD, 2010) de 0,651. O município apresenta condições socioeconômicas representativas para o estudo, destacando-se pela disponibilidade de um projeto de SAA com amplo detalhamento, incluindo elementos como

captação, adutoras, redes, conexões, hidrômetros, válvulas, macromedidores, estações elevatórias e reservatórios. A figura 1 mostra um mapa de localização do município em estudo.

Figura 1 – Área de estudo - SAA Goiana.

Fonte: Os autores (2022).

Atualmente, o banco de dados geográficos da COMPESA armazena informações referentes aos sistemas efetivamente implantados (“existentes”) e possui também uma estrutura dedicada a receber dados de projetos futuros (“projetados”), com destaque para a camada “SAA projetado”. Os dados projetados são mantidos pela Gerência de Projetos de Engenharia (GPE) em formatos *CAD* e *PDF*, armazenados por município e separados em arquivos gráficos e descritivos. Os arquivos *CAD* contém a geometria dos elementos do SAA, enquanto os atributos detalhados estão disponíveis em relatórios técnicos.

A metodologia adotada para integrar esses dados ao banco geográfico baseou-se nos princípios do cadastro *Fit-For-Purpose*, visando flexibilidade, confiabilidade e adequação às necessidades institucionais. O esquema da figura 2 ilustra as etapas gerais desenvolvidas nessa atividade.

Figura 2 – Metodologia para implementação das informações no BDG.

Fonte: Os autores (2021).

Primeiramente, observou-se que a camada “SAA projetado” é composta por múltiplas classes de feições, correspondendo a tipos específicos de elementos (por exemplo, “Adutora projetada”, “Rede projetada”, “Estação Elevatória projetada”). Devido à estrutura do banco de dados em camadas específicas, não é possível adicionar todos os elementos de um projeto através de uma única operação espacial, o que exigiu a separação manual das camadas de interesse a partir dos arquivos *CAD*. A figura 3 exemplifica esses elementos no arquivo em *CAD*.

Figura 3 - Elementos do SAA Goiana

Fonte: Os autores (2021).

Essas camadas foram exportadas em arquivos no formato *DXF*, compatíveis com o software *QGIS*. Para a importação, utilizou-se o plugin “*AnotherDXFImporter*”, que preserva a estrutura original dos dados, incluindo os atributos em formato de texto (rótulos). Essa funcionalidade facilita o preenchimento manual dos atributos associados a cada feição, evitando a necessidade de alternância entre softwares durante o processo, para visualizar algum tipo de informação. A figura 4 ilustra a tela de instalação do plugin “*AnotherDXFImporter*”.

Figura 4 - Tela de instalação do plugin *AnotherDXFImporter*

Fonte: *Qgis* 3.10 (2021).

Após a importação, aplicou-se a definição do sistema geodésico de referência SIRGAS2000 – UTM fuso 25S, garantindo a padronização geoespacial necessária para o ambiente SIG da COMPESA (GISCOMP). Na sequência, os atributos conhecidos foram inseridos nas tabelas de atributos correspondentes a cada elemento.

Os atributos das feições contemplam informações específicas para cada classe, como tipo de água (bruta ou tratada), tipo de adução (gravidade ou recalque), tipo de reservatório (apoiado, elevado, compensação), e categorias de conexões (tê, curva, cap, etc.), conforme o dicionário de dados institucional. A tabela 1 mostra um exemplo do dicionário de dados para adutora contido no normativo da COMPESA.

Quadro 1 – Dicionário de dados para adutora projetada.

Adutora Projetada – SAA	
Atributo	Descrição
Código identificador	Código identificador único do dado projetado
Código do município	Código do município onde está inserido o objeto projetado
Código da localidade	Código da localidade onde está inserido o objeto projetado
Latitude (UTM) – Ponto inicial	Coordenada sul (S), no ponto inicial da adutora projetada, em SIRGAS2000 UTM (em metros)
Longitude (UTM) – Ponto inicial	Coordenada leste (E), no ponto inicial da adutora projetada, em SIRGAS2000 UTM (em metros)
Latitude (UTM) – Ponto final	Coordenada sul (S), no ponto final da adutora projetada, em SIRGAS2000 UTM (em metros)
Longitude (UTM) – Ponto final	Coordenada leste (E), no ponto final da adutora projetada, em SIRGAS2000 UTM (em metros)

Latitude (Graus) – Ponto inicial	Coordenada sul (S), no ponto inicial da adutora projetada, em SIRGAS2000 (em graus)
Longitude (Graus) – Ponto inicial	Coordenada leste (E), no ponto inicial da adutora projetada, em SIRGAS2000 (em graus)
Latitude (Graus) – Ponto final	Coordenada sul (S), no ponto final da adutora projetada, em SIRGAS2000 (em graus)
Longitude (Graus) – Ponto final	Coordenada leste (E), no ponto final da adutora projetada, em SIRGAS2000 (em graus)
Toponímia do sistema	Nome do sistema de abastecimento de água existente ou projetado que contenha o objeto projetado
Tipo de água	Classificação da água transportada na tubulação projetada, se água bruta ou água tratada
Tipo de adução	Classificação da tubulação projetada quanto a forma de transporte da água. Ex.: gravidade, recalque
Material	Material predominante de composição do objeto projetado
Diâmetro nominal	Diâmetro nominal da tubulação projetada (em milímetros)
Diâmetro interno	Diâmetro interno da tubulação projetada (em milímetros)
Tipo de junção	Especificação dos tipos de junções do objeto projetado. Ex: JM, JE, Rosca, etc.
Classe de pressão	Classe de pressão do tubo conforme especificação do fabricante
Cota a jusante	Cota da geratriz inferior da tubulação projetada, em relação ao ponto final da adutora, considerando seu fluxo
Cota a montante	Cota da geratriz inferior da tubulação projetada, em relação ao ponto inicial da adutora, considerando seu fluxo
Comprimento	Extensão da tubulação projetada (em metros)
Declividade	Declividade do trecho da adutora projetada (em percentual)
Vazão	Vazão de projeto no trecho da tubulação (em litros por segundo)
Coefficiente de rugosidade	Coefficiente de rugosidade do tubo conforme utilizado na memória de cálculo do projeto
Perda de carga unitária	Perda de carga unitária no trecho da tubulação projetada (em metros por quilômetros)
Recobrimento	Profundidade da camada de recobrimento medida entre o

	terreno e a geratriz superior do tubo
Tipo de pavimento	Material utilizado no pavimento sobre o trecho do objeto projetado
Observação	Informações relevantes adicionais
Número do contrato	Número do contrato do projeto
Enable	Campo de criação e preenchimento automáticos relacionados à criação da rede geométrica

Fonte: Adaptado da GTC-ITR-006-01 - Compesa (2021).

Em seguida, realizou-se a conversão geoespacial dos dados para garantir a compatibilidade e integridade dentro do GISCOMP, optando-se por georreferenciar as feições apenas pelo sistema geodésico, sem utilizar projeção cartográfica, para evitar inconsistências em análises que envolvem múltiplos fusos para um mesmo SAA.

A etapa de tratamento dos dados incluiu a verificação da consistência topológica e geométrica, devido aos dados serem originários de arquivos em *CAD*, que podem apresentar falhas ou geometrias inválidas para ambientes GIS, como por exemplo, linhas que não se tocam ou se cruzam indevidamente e etc. Particular atenção foi dada a elementos que, originalmente, estavam representados no *CAD* por geometrias diferentes das exigidas no SIG (por exemplo, pontos representados como linhas ou blocos). Para esses casos, aplicou-se processamento vetorial no *QGIS* para extrair centróides e realizar ajustes manuais (o que se torna bastante oneroso com relação a tempo e recursos humanos) quando necessário.

Por fim, a inserção definitiva dos dados no banco foi realizada no software *ArcGIS*, utilizando um sistema de versões que permite que diversos técnicos trabalhem simultaneamente em versões “filhas” do banco, vinculadas a seus usuários. Após as modificações, as versões filhas são consolidadas na versão “pai”, mediante resolução de conflitos, priorizando critérios de atributos.

Essa metodologia assegura a integração eficaz dos dados projetados ao ambiente SIG da COMPESA, promovendo maior controle, atualização e interoperabilidade das informações relativas ao sistema de abastecimento de água.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação dos dados de projetos concluídos no GISCOMP permitiu reunir informações gráficas e descritivas do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Goiana-PE em uma base única, de fácil visualização e consulta pelos usuários da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). A integração desses dados possibilita a comparação entre o que foi projetado e o que efetivamente foi executado em campo, contribuindo para a completude e confiabilidade do cadastro técnico da instituição.

A inserção do projeto de SAA de Goiana no Banco de Dados Geográficos (BDG) compreendeu elementos como o ponto de captação, traçados das adutoras de água bruta e tratada (figura 5a e 5b), localização de estações elevatórias, registros, hidrantes, ventosas, descargas, entre outros componentes da rede (figura 5c).

A centralização das informações no GISCOMP facilita não apenas o gerenciamento da infraestrutura existente, mas também permite a rastreabilidade de alterações ocorridas ao longo do tempo. Isso se revela essencial na identificação de discrepâncias entre os dados originais de projeto e as execuções realizadas, oferecendo subsídios para correções, manutenção preventiva e otimização de recursos. Ao permitir a comparação entre as camadas de dados projetados e cadastrados, tornam-se evidentes modificações estruturais, omissões ou intervenções não documentadas, o que reforça a importância da iniciativa para o diagnóstico de falhas e planejamento de melhorias.

Alguns exemplos de possíveis discrepâncias que podem ser identificadas através da comparação entre o projetado e o de fato executado são: traçado geométrico da rede, uma tubulação projetada com diâmetro X e após diversas intervenções e reparos pela equipe de manutenção, foi inserida uma peça com redutor de diâmetro para X-1, o

que compromete a vazão e conseqüentemente o atendimento esperado à população; um trecho de rede que foi projetado para possuir um número X de válvulas (ventosas e descargas) e após a execução observa-se que o trecho possui X-5 válvulas previstas.

Além disso, o ambiente SIG proporciona um espaço colaborativo, acessível a múltiplos setores da companhia, que passam a trabalhar com dados espacializados atualizados e validados. Essa integração contribui diretamente para o aprimoramento da gestão territorial e operacional da COMPESA, fortalecendo a governança dos recursos hídricos e reduzindo riscos operacionais decorrentes de cadastros incompletos ou imprecisos.

Dessa forma, os resultados obtidos com a implementação do SAA projetado de Goiana evidenciam a eficácia da proposta metodológica baseada no conceito de cadastro adequado à finalidade (*Fit-For-Purpose*), ao demonstrar que informações de projetos anteriormente armazenadas fora do ambiente SIG, quando bem organizadas e geoespacializadas, podem ser incorporadas de maneira eficiente aos sistemas corporativos, promovendo maior confiabilidade e funcionalidade ao banco de dados geográficos institucional.

Figura 5 – Resultados da integração de dados de projetos concluídos no GISCOMP

Fonte: Os autores (2022).

Apesar do GISCOMP ser um ambiente do tipo SIGWEB fechado, acessado apenas por usuários da companhia, a metodologia utilizada nesta pesquisa aplica-se a qualquer SIG aberto ao usuário. Maiores detalhes sobre a metodologia e os resultados estão disponíveis em Santos (2022).

4 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a aplicabilidade dos princípios do cadastro *Fit-For-Purpose* (adequado à finalidade) no aprimoramento do cadastro técnico de redes de infraestrutura de uma companhia de saneamento, com foco na integração de informações de projetos ao ambiente geoespacial corporativo.

A pesquisa fundamentou-se em diretrizes teóricas consolidadas no cenário internacional, as quais apontam caminhos metodológicos para a construção de sistemas de administração territorial mais acessíveis, flexíveis e atualizáveis. Em paralelo, foram consideradas evidências de estudos nacionais que reforçam a carência de atualização e interoperabilidade dos cadastros técnicos mantidos por concessionárias de serviços públicos.

A aplicação dos princípios do cadastro *Fit-For-Purpose* no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Goiana-PE, gerenciado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), demonstrou a viabilidade prática da proposta. A integração de informações técnicas de projetos em formato *CAD* ao banco de dados geográficos da companhia viabilizou a consolidação de uma camada temática de dados projetados no SIG institucional (GISCOMP), promovendo maior acessibilidade e eficiência na gestão da infraestrutura.

Como resultado, os dados passaram a compor de forma estruturada o banco geográfico corporativo da COMPESA, tornando-se disponíveis para consulta e análise por diferentes setores técnicos. Essa iniciativa representa uma proposta concreta e viável de aprimoramento do sistema, alinhando-se aos princípios da administração territorial adequada à finalidade e abrindo perspectivas para evoluções futuras, como a modelagem 3D de redes subterrâneas, uma vez que os dados de SAA, quando na fase de elaboração de projeto (SAA projetado), possui diversas informações relacionadas a terceira dimensão como por exemplo, qual a profundidade deverá ser implantada a rede e o recobrimento necessário de solo conforme os normativos vigentes, que poderão ser modelados e adicionados ao banco de dados geográfico e SIGWEB.

Além disso, a partir da flexibilidade da metodologia *Fit-For-Purpose*, pode-se verificar a viabilidade da utilização de ferramentas de levantamento para se obter informações da componente vertical (altura ou profundidade) também para os dados de SAA que já foram executados em campo (obra - posterior a etapa de projeto), a partir do uso de georadar, sem necessidade de se utilizar padrões exaustivos de precisão.

5 REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Andrea Flávia Tenório; ERBA, Diego Alfonso; AUGUSTO, Eduardo Agostinho Arruda. Cadastro multifinalitário 3D: conceitos e perspectivas de implantação no Brasil. **Revista Brasileira de Cartografia**, nº 64/2: 257-271, 2012. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/43791/23055>. Acesso em: 09 jul. 2025.

COMPESA, Companhia Pernambucana de Saneamento. **GTC-ITR-006-01: Procedimentos para cadastro de sistema de abastecimento de água em sistema de informação geográfica (instrução de trabalho)**. Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos – Seinfra. Governo de Pernambuco. 2021.

ENEMARK, Stig; McLAREN, Robin; LEMMEN, Christiann. *Fit-For-Purpose land administration: guiding principles. GLTN reference*, 2016. Disponível em: <https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Fit-For-Purpose%20Land%20Administration.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo 2022: População e Domicílios - Primeiros Resultados** - Atualizado em 22/12/2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html>. Acesso em: 25 ago. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Área territorial brasileira 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html>. Acesso em: 25 ago. 2025.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **PIB per capita**. Parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html>. Acesso em: 25 ago. 2025.

LEMMEN, Christiann. et al. A new era in land administration emerges. **GIM Internacional**, 2015. Disponível em: <https://www.gim-international.com/content/article/a-new-era-in-land-administration-emerges>. Acesso em: 09 jul. 2025.

RAHMATIZADEH, Shima. et al. A framework for selecting a fit-for-purpose data collection method in land administration. **Land Use Policy**, v. 70, p. 162–171, jan. 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.034>>. Acesso em: 09 jul. 2025.

PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **IDHM - Índice de desenvolvimento humano municipal**. 2010. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html>>. Acesso em: 25 ago. 2025.

QGIS, Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. v. 3.10. 2021. Disponível em: <<https://qgis.org>>.

SANTOS, José Gabriel Vieira. **Uma abordagem Fit-For-Purpose para o aprimoramento do cadastro técnico da COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento**. Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação da Universidade Federal de Pernambuco (dissertação). 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/46065/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Jos%C3%A9%20Gabriel%20Vieira%20Santos.pdf>. Acesso em: 13 jul.2025.

SOUZA, Guilherme Henrique Barros de. **Método de modelagem da parcela espacial para o cadastro tridimensional**. Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas, Universidade Estadual Paulista – Unesp, Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas), Presidente Prudente, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d9240f88-83d5-49d0-b74c-acab7342da3a/content>. Acesso em: 09 jul. 2025.